

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.

Султонова Севдора Голиб кизи

Магистр

Ташкентского государственного юридического университета
по направлению «Медиация и альтернативные способы разрешения
споров»

tsevdora050@gmail.com

Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903463>

Альтернативные способы разрешения споров, такие как медиация, арбитраж и третейские суды, играют важную роль в урегулировании правовых конфликтов в гражданском процессе. Они не только предоставляют сторонам эффективные, экономичные и гибкие методы для разрешения споров, но и способствуют сохранению и улучшению взаимоотношений между участниками спора. Однако для полного раскрытия их потенциала и улучшения качества судебной системы необходимо предпринять конкретные шаги по их усовершенствованию и развитию.

Путем реализации предложенных мер по усовершенствованию и развитию альтернативных способов разрешения споров в гражданском процессе мы сможем обеспечить более эффективное и доступное правосудие, которое будет отвечать потребностям всех участников. Это также способствует формированию культуры мирного разрешения конфликтов и укреплению правовой стабильности в обществе, что является важным элементом современного правового порядка.

В современном мире, где конфликты и споры неизбежны, эффективные методы их разрешения становятся все более востребованными. Альтернативные способы урегулирования споров предлагают альтернативу традиционным судебным процедурам, позволяя сторонам быстрее и дешевле достигать соглашений, избегая длительных и затратных судебных разбирательств. Более того, использование альтернативных методов способствует сохранению конфиденциальности и поддерживает более дружественные взаимоотношения между сторонами, что особенно важно в бизнес-среде и семейных спорах.

Однако, несмотря на их многообещающий потенциал, существует ряд проблем и вызовов, которые необходимо преодолеть. Одной из таких проблем является отсутствие четко установленных процедур и этапов

проведения медиации, а также недостаточная квалификация медиаторов и арбитров. Это может привести к недовольству сторон и неправильному разрешению споров. Для решения этих проблем необходимо внести изменения в законодательство и создать инфраструктуру, поддерживающую качественное проведение АРС.

Следует также уделить внимание финансовой и институциональной поддержке АРС. Создание специализированных центров медиации и третейских судов требует значительных инвестиций, как со стороны государства, так и частных инвесторов. Финансовая поддержка медиации и арбитража для малообеспеченных сторон также является важным аспектом, который позволит широкому кругу людей воспользоваться этими услугами.

Информационные кампании и образовательные программы также играют ключевую роль в успешном развитии институтов альтернативного разрешения споров. Осведомленность общества о преимуществах и возможностях этих методов разрешения споров поможет создать спрос на них и стимулировать их использование. Включение в образовательные программы модулей по альтернативным способам разрешения споров поможет формировать у будущих поколений культуру мирного урегулирования конфликтов, что сделает наше общество более гуманным и справедливым.

Итак, реализация предложенных мер по усовершенствованию и развитию альтернативных способов разрешения споров является важным шагом в сторону улучшения судебной системы и обеспечения более справедливого и эффективного разрешения правовых конфликтов в гражданском процессе. Путем улучшения процедур, повышения квалификации специалистов, финансовой поддержки и информационных кампаний мы сможем создать условия для развития культуры мирного разрешения споров и укрепления правовой стабильности в обществе.

Развитие онлайн-платформ для разрешения споров может сделать эти услуги более доступными для людей, особенно для тех, кто живет в удаленных районах или имеет ограниченные возможности посещения офисов. Отличным примером эффективного пользования таких платформ является опыт США. Существует множество действующих онлайн-платформ таких как знаменитый Modria . В данной платформе предоставляется множество вариаций использования методов альтернативного разрешения споров, включая медиации, переговоров и

арбитража. Кроме того, посредством видео-конференц-связей предоставляется возможность организовать каждый вид альтернативного разрешения споров онлайн, что во всех планах расширяет возможности предоставления юридических услуг, не исключая посредничества.

Улучшение финансирования и доступности альтернативных способов разрешения споров для широких слоев населения требует комплексного подхода, включающего участие государства, некоммерческих организаций и частного сектора.

Проблемы с принятием решений и их исполнением в рамках альтернативных способов разрешения споров могут быть вызваны различными факторами. Вот некоторые из возможных проблем и способы их решения:

Одной из основных проблем может быть недостаточное понимание процесса разрешения споров или ограниченный доступ к информации о доступных вариантах. Для решения этой проблемы необходимо обеспечить стороны достаточной информацией о процессе, правах и обязанностях.

Кроме того, если одна сторона имеет больше ресурсов или опыта, это может привести к неравному положению сторон в процессе принятия решений. Важно обеспечить равные условия для всех участников и, возможно, предоставить поддержку в виде юридической помощи.

А после принятия решения возникает проблема его исполнения. Некоторые стороны могут не желать выполнять решение или могут столкнуться с трудностями в его выполнении. Для решения этой проблемы необходимы механизмы контроля и обеспечения исполнения решений, возможно, через судебную систему. Для таких случаев предлагается введение в законодательство нормы о приведении в исполнение медиативного соглашения на примере таких стран как Республика Беларусь, США, Германия и т.д.

Однако, стоит также отметить, что действующая практика признания и исполнения решений иностранных судов и международных арбитражей базируется на международных соглашениях и соответствующем законодательстве Республики Узбекистан, но не имеет единого документа, который регулировал бы данный процесс и полностью соответствовал бы международной практике. Кроме того, сама судебная практика в сфере признания и приведения в исполнение решений арбитражей не имеет единой методики рассмотрения подобных споров, что также

обуславливается тем, что судьи не обладают соответствующими знаниями и навыками рассмотрения таких вопросов, особенно при оспаривании признания и исполнения решений.